

Os Desafios Enfrentados Por Empresas Do Setor Privado Durante a Transição Entre DI e DUIMP

Daniel dos Santos Felinto

daniel.felinto@fatec.sp.gov.br

Rafaela Santana Barbosa dos Santos

rafaela.santos65@fatec.sp.gov.br

The Challenges Faced By Private Companies During The Transition Between DI and DUIMP

Lígia Duarte Guerra

ligia.querra@fatec.sp.gov.br

Los Desafíos Que Enfrentan Las Empresas Privadas Durante La Transición Entre DI y DUIMP

Palavras-chave:

DUIMP

Importação

Comércio Exterior

Palavra4.

Keywords:

DUIMP

Import

International Trade

Word4.

Palabras clave:

DUIMP

Importación

Comercio Internacional

Palabra4.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O Novo Processo de Importação, implementado pelo Governo

Federal Brasileiro, tem como objetivo modernizar o Comércio Exterior no país por meio da modernização e integração de tecnologias, e visa simplificar processos que já são usuais para realizar operações de Importação no país. Para tal simplificação, foi elaborada a Declaração Única de Importação (DUIMP), que veio para substituir a já usual ferramenta que seria a Declaração de Importação (DI); usada para o despacho de importação e nacionalização de mercadorias.

A DUIMP traria novas ferramentas para a realização de tais processos e inovaria os mesmos. Entretanto Quais seriam os desafios que empresas privadas que já utilizam a DI para o processo de importação podem esperar com a padronização da DUIMP?

Abstract:

The New Import Process, implemented by the Brazilian Federal Government, has as its main goal updating International Trade in the country through modernization and technology integration and aims to simplify procedures that are already usual in imports operations on the national territory. To simplify those procedures, the Unique Import Declaration (DUIMP) has been formulated, and it is going to substitute the currently used Import Declaration (DI), used for custom clearance and nationalization of goods. The DUIMP would bring new tools to innovate the import procedures. However what would be the challenges that private companies that already use the DI on the import process could expect with the DUIMP standardization?

Resumen:

El Nuevo Proceso de Importación, implementado por el Gobierno Federal de Brasil, busca modernizar el comercio internacional del país mediante la modernización e integración tecnológica, y simplificar los procedimientos ya comunes en las operaciones de importación. Para simplificar estos procedimientos, se creó la Declaración Única de Importación (DUIMP), que reemplaza la Declaración de Importación (DI) que se utiliza actualmente para el despacho aduanero y la nacionalización de mercancías. La DUIMP aportará nuevas herramientas para innovar los procedimientos de importación. Sin embargo, ¿qué desafíos enfrentarán las empresas privadas que ya utilizan la DI en sus procesos de importación con la estandarización de la DUIMP?

1. Introdução

Por meio deste artigo, analisa-se o processo de transição obrigatória de utilização da Declaração de Importação (DI) para a utilização da Declaração Única de Importação (DUIMP), procedimentos a serem realizados na mesma, mudanças vigentes e benefícios dos novos processos no que diz respeito às operações de importação.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal na elaboração do Novo Processo de Importação (NPI), projeto para simplificar e reestruturar as operações de importação no Brasil; a DUIMP vem como uma forma de simplificar o processo de importação por meio da reunião de informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal pertinentes ao controle das importações pelos órgãos competentes da Administração Pública. Sendo assim, a DUIMP substituirá as atuais: Declaração de Importação (DI) e Declaração Simplificada de Importação (DSI).

Serão analisados também, as medidas que devem ser tomadas pelas entidades privadas no que diz respeito ao registro e aplicação no exercício da DUIMP, e os desafios, burocráticos ou não, que diferem das operações já realizadas no exercício da DI ou DSI.

Para que o processo de importação seja formalizado e uma mercadoria seja nacionalizada é necessária a realização da Declaração de Importação (DI), no entanto após a publicação realizada em 29/11/2014, A Portaria Coana n° 165/2024 estabeleceu um cronograma para utilização obrigatória da DUIMP (Declaração Única de Importação) no despacho de importação, iniciando a migração da DI para DUIMP, sendo essa uma das etapas a serem seguidas no Novo Processo de Importação (NPI).

Quais são os desafios enfrentados por companhias privadas na transição entre o uso da Declaração de Importação (DI) e a implementação obrigatória da Declaração Única de Importação?

O presente artigo tem por objetivo analisar a implementação obrigatória da Declaração Única de Importação (DUIMP) no que diz respeito ao comércio exterior, e operações de despacho aduaneiro no território nacional, com foco no período de transição e divulgação das informações das diretrizes que empresas privadas devem adotar para realizar tais operações utilizando a DUIMP.

Foram estabelecidos como objetivos específicos para o presente artigo:

- a) Analisar o período de transição entre DI e DUIMP;
- b) Expor a efetividade no que se refere ao processo de importação após a implementação obrigatória da DUIMP;
- c) Verificar como órgãos privados podem se beneficiar utilizando-se da principal ferramenta no Novo Processo de Importação, e os principais impactos nas operações dos mesmos.

Utilizando metodologias de pesquisa bibliográfica e análise documentária, este artigo tem por objetivo realizar um trabalho sobre os desafios a serem enfrentados por empresas privadas no período de transição entre o fim do uso da DI até a implementação obrigatória da DUIMP.

2. Fundamentação Teórica

Seguindo as normas de adequação ao Acordo de Facilitação de Comércio, promovido pela Organização Mundial de Comércio (OMC) e apresentação do “Pacote de Bali”, em dezembro de 2013 (De Oliveira Soares, Das Chagas, Zanethi *apud* Itamaraty, 2014). É de interesse dos países que fazem parte desse acordo:

Promover maior agilidade nas transações por meio de processos unificados, padronizados e transparentes, otimizando as práticas do Comércio Internacional de acordo com o cenário político, econômico e tecnológico atual, atendendo às exigências de cada país de forma única para operar nas importações e exportações globais (REUTERS; THOMSON, 2018, p.2).

O Novo Processo de Importação (NPI) foi então estabelecido pelo Governo Federal seguindo tais normas, criado em uma parceria pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Secretaria de Comércio Exterior (Secex), com a centralização ainda na ferramenta principal das operações de Comércio Internacional realizadas no Brasil, sendo essa o Portal Único do Siscomex:

Esta é a inauguração de uma nova época no Brasil, que une forças dos agentes dos setores público e privado para promoverem essas mudanças no cenário brasileiro de exportação, baseadas nos parâmetros definidos pela OMC (REUTERS; THOMSON, 2018, p.2).

Além de maior fluidez no comércio exterior, e redução de prazos e custos para o setor privado, foram estabelecidas estimativas para seu impacto:

*O Programa foi reconhecido como medida institucional com grande impacto para a melhoria do ambiente de negócios e de investimentos, dado seu potencial **reflexo no aumento do PIB (estimativa de US\$ 130 bilhões a mais até 2040)** e na maior fluidez do comércio exterior, reduzindo prazos e custos para o setor privado e aprimorando a gestão pública (REUTERS; THOMSON, 2024).*

De acordo com a Thomson Reuters (2024), o novo processo estabeleceu as mudanças nas operações de importação e exportação com a Declaração Unificada de Exportação (DU-E), a centralização de pagamentos, que já estão sendo usadas atualmente, e estabeleceu também a Declaração Única de Importação (DUIMP) e o Catálogo de Produtos, ferramentas em desenvolvimento, que brevemente serão de uso obrigatório nas operações de importação.

Assim, o NPI visa atingir quatro objetivos fundamentais:

1. Simplificar o processo de importação.
2. Reduzir a burocracia associada.
3. Agilizar os procedimentos na alfândega brasileira.
4. Aprimorar a eficiência global das operações.

(REUTERS; THOMSON, 2024).

Ainda que grandes mudanças estejam em andamento, o Portal Único do Siscomex e sua plataforma digital ainda são o principal meio para as ferramentas do NPI e utilização de operadores do comércio exterior no registro e acompanhamento de mercadorias até a liberação (Sprenger, 2025).

2.1 Projeto Mapeamento e Definição dos Atributos

De acordo com a publicação do Portal Siscomex (Portal Siscomex, 2022): o Projeto Mapeamento e Definição dos Atributos visa possibilitar a participação do setor privado na definição dos Atributos, ou seja, características dos produtos a serem importados por operadores do comércio exterior através de formatos estruturados e de forma individualizada para cada código da NCM, essas informações seriam inseridas nos módulos: Catálogo de Produtos, Duimp e LPCO, visando a melhor identificação e descrição das mercadorias destinadas à importação, assim substituindo as Nomenclaturas de Valoração Aduaneira e Estatística (NVE), campos de descrição usuais que constam dos formulários de licenciamento (Sprenger, 2025).

Os atributos podem então variar dependendo de sua NCM, sendo que os mesmos representam as características do produto. Assim pode ser feita uma tipificação mais detalhada do código NCM, como

uma forma de complemento da descrição, para que possam ser atestadas essas características com maior precisão (Sprenger, 2025).

2.2. Declaração de Importação (DI)

A Declaração de Importação - DI será formulada pelo importador no Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I da [IN SRF nº 680/2006](#), de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.

Essas informações estão separadas em dois grupos:

Gerais - correspondentes à **operação** de importação;

Específicas (na adição) - contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as **mercadorias**.

O tratamento aduaneiro a ser aplicado à mercadoria importada será determinante para a escolha do tipo de declaração a ser preenchida pelo importador.

LEGISLAÇÃO

[IN SRF nº 680/2006](#) (Receita Federal do Brasil, 2006).

A Declaração de Importação (DI) é o principal documento exigido para registrar a entrada mercadorias estrangeiras no território nacional, servindo para registrar os dados das operações de importação, permitindo que a Receita Federal do Brasil (RFB) e órgãos anuentes realizem o controle e fiscalização dessas mercadorias (Toexceed, 2025). Sua elaboração é de total responsabilidade do importador, ou representante legal do mesmo, devendo ser apresentada no Sistema Integrado de Comércio Exterior previamente à chegada da carga ao território nacional, sendo que DI serve também para cálculo e recolhimento de tributos e taxas devidos sobre importações, sendo assim uma ferramenta de arrecadação governamental (Ng; Matos, 2024).

O importador ou seu representante preenchem um formulário de declaração de importação. Esse documento contém as informações minuciosas sobre as mercadorias, estão incluídas nessas informações: Descrição, quantidade, valor, país de origem, entre outros dados relevantes.

(Ng; Matos, 2024, p.8).

Após a reunião de informações, são apresentados pelo importador ou representante legal, documentos que comprovem a legalidade da importação realizada, como: fatura comercial (invoice), conhecimento de embarque, certificados de origem, comprovantes de seguro, e documentações aduaneiras exigidas no país de importação, além disso é necessário que o importador pague as taxas, que são variáveis de acordo com a mercadoria. A liberação da mercadoria é feita após o pagamento de tributos e conclusão da inspeção, podendo ser retiradas pelo importador ou representante em portos ou locais designados. (Ng; Matos, 2024).

2.3. Declaração Única de Importação (DUIMP)

A Declaração Única de Importação (DUIMP) é a ferramenta central das operações de Importação a partir das diretrizes do NPI e se trata de um documento eletrônico registrado por meio do Portal Único que reúne todas as informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal pertinentes ao controle das importações pelos órgãos competentes da Administração Pública brasileira na execução de suas atribuições legais. Portanto a DUIMP substituirá as atuais Declaração Simplificada de Importação (DSI) e Declaração de Importação (DI) (Sprenger, 2025).

No que diz respeito à integração de sistemas, um dos objetivos do NPI, a DUIMP será integrada à sistemas públicos e privados, como meio de simplificar o processo de importação, sendo possível fazer o registro de mercadoria antes mesmo da entrada no país. A integração também visa a obtenção de licenças paralelamente ao registro da mercadoria, tornando tudo mais fácil pois uma única licença poderá realizar mais um tipo de importação (Sprenger, 2025).

Com relação a DUIMP atualizada, saiba que após a publicação da Portaria Coana 24/2021, as condições que se pode registrar uma DUIMP a partir de agora são:

1. o **importador** deve estar habilitado na **modalidade diferente de limitada**;
2. o **fundamento legal** que ampara o tratamento tributário aplicável às mercadorias na operação de importação esteja disponível para **seleção na ficha tributos da aba item**;
3. **carga seja transportada por modal aquaviário**, incluindo a ocorrência de operação de baldeação ou transbordo em território nacional, e a entrega ao importador seja feita no porto de destino final do conhecimento; e
4. o **tratamento administrativo** aplicável às **mercadorias** ou à **operação: não esteja sujeito** à necessidade de manifestação de outro órgão ou agência da Administração Pública Federal (**órgão anuente**); ou acarrete **licenciamento** que possa ser obtido com o registro de Licença, Permissão, Certificados ou Outros (LPCO) no Portal Único de Comércio Exterior.

Além das condições acima, como estamos tratando de DUIMP, todos os produtos que serão objetos desta declaração aduaneira deverão estar devidamente cadastrados no Catálogo de Produtos (Sprenger, 2025).

Assim como na DI é obrigatória a habilitação no Siscomex, aonde antecipadamente para a formalização da DUIMP, o transportador ou depositário deverá fornecer informações sobre o produto importado por meio do módulo CCT, ou é responsável pelo controle de carga e trânsito no sistema (Ng; Matos, 2024).

O importador deve preencher a DUIMP no Portal Único com as seguintes informações: Razão social, CNPJ, endereço, etc;

Informações detalhadas da carga como: quantidade, peso, valor e volume.

Informações de transporte: Tipo de transporte, informações sobre o transportador e número do conhecimento de carga.

Deve conter também a correspondência ao código de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Juntamente com a DUIMP devem ser enviados eletronicamente os documentos adicionais padrões, como: fatura comercial (invoice), lista de embalagem (packing list), certificado de origem, etc (Ng; Matos, 2024).

Após verificações iniciais de informações pelo sistema, o importador deve ser notificado no caso de quaisquer inconsistências ou omissões, ainda previamente ao desembaraço, correções podem ser feitas na DUIMP, desde que não alterem dados já validados (Ng; Matos, 2024).

Pagamentos dos tributos de importação podem ser feitos após cálculos dos mesmos através do sistema, por exemplo: II, IPI, PIS e COFINS, após confirmação do pagamento, pode ser dada a continuidade ao despacho aduaneiro. Com todas as etapas do processo de importação concluídas, informações e documentos da Receita Federal aprovadas, assim como licenças de órgãos anuentes se sujeitas aos mesmos, a mercadoria pode ser entregue ao importador (Ng; Matos, 2024).

2.4. Catálogo de Produtos

O Catálogo de Produtos é um módulo integrante do Portal Único Siscomex em que são cadastrados os produtos a serem importados, bem como os produtores/fabricantes estrangeiros dos produtos e os exportadores estrangeiros dos produtos, denominados genericamente de “operadores estrangeiros”. Os produtos e operadores estrangeiros constantes do Catálogo de Produtos serão utilizados na elaboração da Declaração Única de Importação (Duimp) e LPCO na importação (Receita Federal do Brasil, 2024, p.6).

O Catálogo de Produtos da DUIMP poderia ser visto como uma espécie de guia para importação e exportação no cenário internacional, listando diversos códigos NCM, que carregam em si especificações de mercadorias que entram e saem do país (Ng; Matos, 2024).

De acordo com *Sprenger* (2025) no blog Faz Comex, o módulo Catálogo de Produtos diagnosticará se o produto registrado está sujeito a controle de algum órgão anuente, sendo possível a partir daí acionar o módulo LPCO para requisição de licenças.

O produto é incluído e vinculado ao CNPJ raiz (8 dígitos) da empresa, e pode ser usado por qualquer filial da empresa (CNPJ 14 dígitos). Ainda não permite uso por empresas diferentes (CNPJ 8 dígitos diferentes) controladas por um mesmo grupo, ou que uma trading informe o catálogo da empresa fabricante do produto a exportar (Portal Siscomex, 2021, p.4).

Um número de referência será gerado após o armazenamento de informação no Catálogo, sendo assim, durante o preenchimento da DUIMP ou solicitação no módulo LPCO, caso o item tenha sido registrado no Catálogo de Produtos, o importador poderá informar ou selecionar o número pertencente ao registro para que sejam preenchidos automaticamente em tais documentos, os campos que correspondem à mercadoria. O procedimento inverso também será possível, aonde o importador poderá preencher uma licença no módulo LPCO ou a DUIMP antes do registro de determinado produto no catálogo, sendo que as informações preenchidas na DUIMP sem referência no catálogo serão registradas automaticamente no mesmo, sendo possível selecionar produtos registrados mediante pesquisa de seus atributos (Portal Siscomex, 2021).

O Catálogo de Produtos tem por finalidade melhorar a qualidade das informações disponibilizadas nas declarações de importação, oferecendo aos importadores a oportunidade de anexarem informações mais detalhadas e padronizadas, trazendo especificações técnicas, fotos, documentos e detalhes da exportação realizada no país de origem, para aumento da eficiência do processo aduaneiro.

De acordo com o auditor-fiscal da Divisão de Administração Aduaneira na 4ª Região Fiscal e gerente de Projetos do Programa Portal Único do Comércio Exterior, Sergio Garcia da Silva Alencar, o Catálogo de Produtos permitirá elevar a qualidade da descrição do produto, com informações organizadas em atributos, anexação de documentos, imagens e fotos que auxiliem o tratamento administrativo, a fiscalização e a análise de riscos. "A ideia do Catálogo é que qualquer informação que descreva o produto seja solicitada única vez" (Aduaneiras, 2018).

2.5 Módulo LPCO nas Operações de Importação

Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos ou LPCO, trata-se de um módulo de solicitações de Licenças de Importação e Licenças de Exportação. O módulo LPCO será estendido às operações de importação e integrado à DUIMP, e já vem sendo usado para operações de exportação desde 2018 (Sprenger, 2025).

Se tratando das operações de importação no Siscomex, o LPCO veio para substituir a Licença de Importação (LI), no entanto alguns processos de licenciamento são feitos de forma individualizada e externamente ao Siscomex por meio de documentações diversas e plataformas de órgãos anuentes, com o LPCO será feita a incorporação pelo Portal Único das licenças que são processadas fora do

Siscomex, com cada órgão anuente tendo seus formulários no módulo conforme respectivas necessidades (Sprenger, 2025).

Dentre as melhorias no modelo de licenças, a apelidada “licença guarda-chuva” é uma notável, são LPCOs que podem ser usados em mais de uma DUIMP desde que dentro de seu prazo de validade e enquanto houver saldo de operação de importação, sendo que no modelo prévio, a emissão de uma L.I era obrigatória para cada processo de desembaraço, ou seja, será possível solicitar um único LPCO para diversos embarques futuros, então o LPCO deixaria de ser “exclusivo ao produto” (Sprenger, 2025).

2.6 Operador Estrangeiro

Visa cadastrar fabricante estrangeiro da mercadoria a importar, quando conhecido. Quando não conhecido, é obrigatório informar ao menos o país de origem da mercadoria importada. O objetivo primordial é vincular um operador estrangeiro a um item ou mais itens do Catálogo de Produtos, mas o registro de um Operador Estrangeiro pode ser feito sem o vínculo imediato com um item de Catálogo de Produto (Portal Único Siscomex, 2021, p.13).

Com o intuito de facilitar as operações de importação, seguindo propostas do NPI, serão realizados cadastros exclusivos de fabricantes ou exportadores que se encontram no exterior, que devem ser realizados antes da elaboração do documento de desembaraço, ao contrário do processo realizado na DI.

Para o cadastro são necessários dados básicos como: nome, endereço completo e código TIN (Trade Identification Number) (Sprenger, 2025).

2.7. Módulo Pagamento Centralizado

O Pagamento Centralizado de Comércio Exterior (PCCE) foi um módulo implementado em 25 de março de 2019, que tem por objetivo permitir o conhecimento de obrigações monetárias e o pagamento centralizado de impostos, taxas públicas e encargos privados correlacionados aos processos de importação e exportação, de forma simplificada, automática e organizada no site do Portal Único do Siscomex (Sprenger, 2025).

Segundo *Sprenger*, o PCCE tem por objetivo: facilitar o acesso à informação das obrigações legais e desburocratizar as operações de comércio exterior. Atualmente podem ser realizadas no módulo PCCE:

1. a solicitação manual de exoneração integral do ICMS devido em uma Declaração de Importação (DI), com a anexação digital de documentos
2. a declaração de ICMS para a DUIMP, para que seja possível realizar a retirada da carga nos recintos alfandegados.

Ainda assim mesmo com a presença do PCCE, ainda se faz necessário aos importadores, que seja gerada a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME), sendo a exoneração realizada por meio do PCCE, essa guia e os documentos são necessários como comprovantes de exoneração integral do ICMS, tais comprovantes devem ser anexados digitalmente e enviados à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), para análise da solicitação.

Com a implantação da nova versão do Pagamento Centralizado do Comércio Exterior (PCCE) do Portal Único de Comércio Exterior no dia 17/01/2021, os novos tipos de solicitação de pagamento ou exoneração do ICMS (com anexação de documentos) para a DI/Duimp são os seguintes:

- **Exoneração integral:** deverá ser utilizado quando houver exoneração do ICMS de todos os itens/adições da DI/Duimp;
- **Pagamento integral:** deverá ser utilizado quando houver pagamento integral de ICMS para todos os itens/adições da DI/Duimp;

- **Exoneração e Pagamento:** deverá ser utilizado quando houver exoneração integral de parte dos itens/adições e pagamento do ICMS dos demais itens/adições;
- **Pagamento parcial:** deverá ser utilizado quando houver algum tipo de redução (base de cálculo do ICMS, diferimento de pagamento, etc...), sem a emissão de guias de exoneração. Todas as adições/itens da DI/Duimp são tributadas, mas há um pagamento em valor inferior ao estimado em pelo menos uma adição/item; ou
- **Ação Judicial:** deverá ser utilizado quando houver alguma decisão judicial em relação ao ICMS determinando a entrega da mercadoria (Desmar, 2021).

3. Resultados e Discussões

As mudanças que foram apuradas são: 1) A Declaração de Importação (DI) se trata de um documento, que a partir de seu registro, não é integrada com outros processos de importação, sendo individual, e por vezes burocrático (Ng; Matos, 2024). 2) A Declaração Única de Importação (DUIMP) vem como uma declaração unificada, se tornando assim a substituta da DI, e documentos variados, como: a Declaração Simplificada de Importação (DSI) e o Registro de Importação (REI), sendo um documento eletrônico que concentra todas as informações feito pelo Portal Único Siscomex (Ng; Matos, 2024).

Desta forma, uma das principais mudanças que a DUIMP apresenta é a possibilidade de efetuar os procedimentos de despacho aduaneiro antecipadamente, contanto que o importador seja certificado como Operador Econômico Autorizado (OEA), com a padronização ocorrendo durante o trânsito de mercadoria, podendo chegar ao destino com o desembaraço já efetivado, sem necessidade de armazenagem no local de destino. Além disso, a DI exige a apresentação de documentos em momentos distintos, que por vezes fogem da continuidade do fluxo digital, enquanto na DUIMP, as informações são centralizadas em um único ambiente, reduzindo processos (Sprenger, 2025).

Com base em dados históricos da Receita Federal, o tempo médio para **registro, análise documental e desembaraço de uma DI** pode variar entre **10 a 17 dias úteis**, dependendo da natureza da carga, complexidade do licenciamento, presença de órgãos anuentes e eventual conferência física. Em operações com exigências documentais adicionais, o prazo pode ultrapassar os **20 dias corridos**.

DUIMP reduz esse tempo para aproximadamente 5 a 7 dias úteis, e em alguns casos específicos, **menos de 48 horas**, conforme dados de testes operacionais divulgados pelo Serpro e pela RFB em eventos técnicos do setor.

Essa redução se dá principalmente pela **antecipação do licenciamento e da análise de risco**, feita com base nas informações do Catálogo de Produtos e do dossiê eletrônico (Sprenger, 2025).

Sprenger (2025) atribui o principal fator da economia de tempo da DUIMP como sendo a gestão antecipada de riscos, relacionando-a com a integração com os módulos do Catálogo de Produtos e LPCO, pois assim a RFB e órgãos anuentes conseguem analisar minuciosamente informações de uma carga, antes mesmo da chegada em território aduaneiro.

No que diz respeito à disponibilidade da DUIMP:

A DUIMP já está disponível para importadores certificados como **OEA-Conformidade Nível 2** (Operador Econômico Autorizado), conforme Portaria Conjunta RFB/Secex nº 82/2020. A expectativa é que, com a consolidação do Novo Processo de Importação, o uso da DUIMP se torne **obrigatório para todos os importadores**, encerrando gradualmente o uso da DI (Sprenger, 2024).

De acordo com Ng e Matos (2024), a padronização dos procedimentos e diminuição da burocracia contribuem diretamente com os custos de armazenamento, multas de atraso e mão de obra, e fornece à Receita Federal Brasileira maior volume de dados e informações sobre a operação, com maior segurança para identificar eventuais fraudes ou crimes tributários.

4. Resultados e Discussões

Possíveis Desafios na Transição e Implementação

A Portaria Coana nº 165/2024 estabelece um cronograma para utilização obrigatória da Duimp no despacho de importação.

A utilização obrigatória da Duimp e o desligamento faseado da DI ocorrerão de forma paulatina, conforme o cronograma previsto no Anexo Único da Portaria Coana nº 165/2024, o qual poderá ser detalhado e sofrer ajustes por meio de publicação de Notícia Siscomex. Neste sentido, desde o início do processo de migração, foram editadas as Notícias Siscomex 58, 66 e 73, de 2024.

O importador deverá ficar atento ao cronograma e às Notícias Siscomex publicadas, pois o registro de DI para operação em que seja obrigatório o registro de Duimp implicará o cancelamento da DI pela fiscalização aduaneira (§ 2º do art. 16 da Portaria Coana nº 165/2024, Receita Federal do Brasil). (Brasil, 2024).

Foi elaborado para 2025 um cronograma com etapas de progressivas de adaptação e adesão à DUIMP, assim empresas terão prazos definidos para que possam realizar a migração para o novo sistema e se familiarizarem com as novas ferramentas e procedimentos.

Na primeira etapa do cronograma de migração do sistema, serão migradas as operações de importações marítimas para consumo e sob regimes aduaneiros especiais que não estão sujeitas a licenciamento, serão inclusas também operações de trânsito aduaneiro para liberação de mercadorias em zonas secundárias.

O avanço do faseamento para o primeiro semestre de 2025 contempla as importações feitas via modal aéreo e àquelas sujeitas a controle administrativo, ou seja, importações sujeitas a licenças de importação, além de compras externas amparadas pelos regimes de Drawback, sejam eles Suspensão ou Isenção.

A terceira fase, elaborada para o segundo semestre de 2025, tem como planejamento incluir a migração de importações terrestres e as realizadas sob o regime da Zona Franca de Manaus.

De acordo com o cronograma e informações divulgadas pela Receita Federal, foram realizados eventos virtuais para que o setor privado pudesse se colocar a par das mudanças e prazos a serem seguidos para a realização das migrações de sistema, a participação dos mesmos seria para reforçar a abordagem colaborativa adotada ao longo de toda a construção do Programa de Portal Único de Comércio Exterior, salientando ainda a estimativa de que o sistema de DI e LI tenha seu desligamento concluído até o fim de 2025.

Podemos ressaltar também que foram disponibilizados pelo Portal Siscomex, diversos documentos explicativos sobre o período de transição, como por exemplo: um PDF com perguntas e respostas sobre o Catálogo de Produtos, manuais de preenchimento para pagamento centralizado, esclarecimentos sobre o NPI, Webservices interativos para dúvidas e até um ambiente de treinamento, aonde seria possível para o importador se familiarizar com os novos módulos e esclarecer dúvidas constantes relacionadas aos novos procedimentos.

5. Conclusão

A implementação da Declaração Única de Importação, com suas demais seções inclusas e desligamento da Declaração de Importação, será um “divisor de águas” no comércio exterior brasileiro e um grande passo, seguindo o que foi proposto no Novo Processo de Importação. Cobrindo campos, desde órgãos anuentes à centralização de pagamentos, a DUIMP vem para garantir maior eficiência ao processo de importação, por meio da redução dos processos burocráticos que cercam a DI, sendo esse um dos principais desafios que vêm sendo enfrentados por importadores na utilização da DI, reduzindo a complexidade e centralizando informações.

Garantindo também maior inclusão de detalhes técnicos, a DUIMP traz também consigo maior transparência e segurança nas operações de importação e maior detalhamento nos âmbitos fiscais, garantindo à Receita análises mais precisas e mais rápidas, reduzindo significativamente o processo de despacho aduaneiro.

Portanto, ainda que a Implementação e obrigatoriedade da DUIMP sejam ferramentas para facilitar o comércio exterior no Brasil, as empresas privadas devem se adequar a tais mudanças e investir grandes recursos em tecnologia e infraestrutura, os investimentos devem ser departamentalizados e funcionários devem ser preparados, pois é necessária capacitação e preparo para uso dos sistemas, pois para o uso efetivo da DUIMP e redução de tempo no processo de importação, é fundamental que as informações sejam precisas, evitando também infrações de regulamentações

Referências

DE OLIVEIRA SOARES, Marcelo; DAS CHAGAS, Hamilton X.; ZANETHI, Ricardo L. A evolução da sistemática aduaneira na importação: Siscomex, Portal Único e expectativas acerca dos benefícios da DUIMP. *Tópicos em Administração Volume 23*, p. 48. [2021]. Disponível em: [\(PDF\) Tópicos em Administração - Volume 23](#). Acesso em: 12 out. 2025.

MIGRAÇÃO DA DI PARA DUIMP. **Receita Federal do Brasil**. [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/duimp/migracao-da-di-para-duimp/migracao-da-di-para-duimp>. Acesso em: 21 set. 2025.

NG, Alexia; MATOS, Erika. **NOVO CATÁLOGO DE PRODUTOS DA DUIMP AVANÇOS E IMPACTOS NA IMPORTAÇÃO**. Praia Grande: Faculdade de Tecnologia de Praia Grande. [2024]. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29532>. Acesso em: 14 set. 2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **Cronograma de migração das importações para o Portal Único - Atualização Março/2025**. [2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/comunicados/cronograma-de-migracao-das-importacoes-para-o-portal-unico-atualizacao-marco-2025#:~:text=A%20partir%20de%201%C2%BA%20de,processadas%20por%20meio%20da%20DUIMP>. Acesso em: 14 set. 2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **Cronograma migração das importações para o Portal Único - primeiro semestre de 2025**. [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/comunicados/cronograma-migracao-das-importacoes-para-o-portal-unico-primeiro-semester-de-2025>. Acesso em: 12 out. 2025

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **Diretrizes do NPI**. [2021]. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/03/DIRETRIZES-DO-NOVO-PROCESSO-DE-IMPORTACAO.pdf>. Acesso em: 12 out. 2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **Mapeamento e Definição dos Atributos**. [2022]. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/exportacao/projeto-mapeamento-e-definicao-dos-atributos>. Acesso em: 14 out. 2025.

SPRENGER, Leandro. **ATRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO | Mapeamento**. Faz Comex, [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/atributos-na-importacao-mapeamento/>. Acesso em: 14 out. 2025.

SPRENGER, Leandro. **DUIMP O Guia Definitivo**. Faz Comex, [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/duimp>. Acesso em: 14 set. 2025.

SPRENGER, Leandro. **DUIMP 2025 | Veja as mudanças e faseamento da DUIMP**. Faz Comex, [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/duimp-2025-veja-as-mudancas-e-faseamento-da-duimp/>. Acesso em: 19 out. 2025.

SPRENGER, Leandro. **LPCO NA IMPORTAÇÃO | Passo a Passo**. Faz Comex, [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/lpco-na-importacao/>. Acesso em: 18 out. 2025.

THOMSON REUTERS. **Novo Processo de Importação e DUIMP**. [2024]. Disponível em: <https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/novo-processo-importacao-duimp.html>. Acesso em: 12 out. 2025.

THOMSON REUTERS. **OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO**. [2018]. Disponível em: <https://www.thomsonreuters.com.br/content/dam/openweb/documents/pdf/Brazil/white-paper/white-paper-mudancas-no-com-exterior-v-final-20180727.pdf>. Acesso em: 19 out. 2025.

SPRENGER, Leandro. **Guia do Novo Processo de Importação (NPI)**. Faz Comex, [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/>. Acesso em: 04 nov.2025.

TOEXCEED. **O que é declaração de importação (DI) e como preencher no Siscomex**. [2025]. Disponível em: [O que é declaração de importação \(DI\) e como preencher no Siscomex - Blog - Toexceed](https://www.toexceed.com.br/blog/o-que-e-declaracao-de-importacao-di-e-como-preencher-no-siscomex). Acesso em: 06 nov.2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **CATÁLOGO DE PRODUTOS - OPERADOR ESTRANGEIRO – CLASSIF.** [2021]. Disponível em: https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/10/CAT_V7.pdf. Acesso em: 06 nov.2025

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **CATÁLOGO DE PRODUTOS – INFORMATIVO**. [2024]. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/duimp/elaboracao-da-duimp/catalogo-de-produtos/2024-10-04_p-r-catalogo-de-produtos.pdf/view. Acesso em: 06 nov.2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **SISTEMAS DE TREINAMENTO**. [2022]. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/sistemas-de-comercio-exterior/sistemas-em-treinamento>. Acesso em: 06 nov.2025.

PORTAL ÚNICO SISCOMEX. **API – WEBSERVICE**. Disponível em: <https://docs.portalunico.siscomex.gov.br/>. Acesso em: 06 nov.2025.

ADUANEIRAS. **CATÁLOGO DE PRODUTOS SERÁ NOVA ETAPA DO PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR**. [2018]. Disponível em: <https://www.aduaneiras.com.br/Materias?guid=0c30ca50583bf0e9fd38df654899aba8>. Acesso em: 06 nov.2025

SPRENGER, Leandro. **GUIA DO PAGAMENTO CENTRALIZADO (PCCE)**. Faz Comex. [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/pagamento-centralizado/#o-que-e-pagamento-centralizado>. Acesso em: 06 nov.2025.

DESMAR. **NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO Nº 008/2021**. [2021]. Disponível em: [NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO Nº 008/2021 – Desmar](https://www.desmar.com.br/noticia/siscomex-importacao-n-008-2021). Acesso em: 07 nov.2025.

SPRENGER, Leandro. **QUANTO TEMPO EU GANHO PREENCHENDO A DUIMP AO INVÉS DA DI?** Faz Comex. [2025]. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/npi/quanto-tempo-eu-ganho-preenchendo-a-duimp-ao-inves-da-di/>. Acesso em: 07 nov.2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) *GOOGLE Gemini (Modelo Pro)* de Inteligência Artificial (IA) para sugestões de formatação e links. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."